

**TURKISTONDA KO'CHIRILGAN AHOLINI YER BILAN TA'MINLASH VA HAM
KO'CHIRISH JARAYONIDAN KEYING TEXNIKA SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR**

Abdurahimov Husniddin Sadriddin o'g'li

Samarqand davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8364374>

Annotatsiya. “Bo`sh yer fondlari”ni yaratish orqali ko`chirilgan va o`z ixtiyori bilan ko`chganlar qishloq hamda posyolkalarini tashkil etish, Toshkent yakindagi Koplonek kishlog`i atrofida, Farg`ona viloyatidagi Quvondaryo va Ketmontepada “bo`sh er fondlari”ni yaratish masalalari davriy matbuotda munozaralarga sabab bo`lgan. Ushbu xududlarda rusiyzabon aholi qishloq va posyolkalarini vujudga keltirishda ko`chirib keltirilgan dehqonlar bilan mahalliy dehqonlar qarama—qarshiligi, hukumatning bu boradagi siyosiy masalalari gazetalar sahifalarida buyuk davlatchilik manfaatlari nuktai nazaridan bayon etilgan. O`z ixtiyori bilan ko`chganlar hamma vaqt ham hukumat talablariga buysunmagan. Ular bo`sh joylarda emas, balki uzlariga kulay erlarda joylashishga xarakat qilishar edi. 1906 yilda Samarkand viloyati Xo`jand uyezdi Erjar volostiga Janubiy Rossiya guberniyalaridan 104 ta rusiyzabon oilalar ko`chib keldi.

Kalit so`zlar: dehqonlarga agronomik yordam, desyatina, bo`sh yer fondi, uyezd boshlig`i, uchastka pristavi

**CHANGES IN THE FIELD OF TECHNOLOGY FOLLOWED THE PROCESS OF
PROVIDING LAND AND RESETTLEMENT OF THE DISPLACED POPULATION IN
TURKESTAN**

Abstract. Creation of "vacant land funds" for displaced people and the establishment of villages and settlements of those who moved voluntarily, around the village of Koplonek near Tashkent, "vacant land" in Kuvondaryo and Ketmontepa in Fergana region. issues of creation of "land funds" caused discussions in the periodical press. In these regions, the conflict between the resettled peasants and the local peasants in the creation of Russian-speaking villages and settlements, the political issues of the government in this regard, are described in the pages of newspapers from the point of view of the interests of the great state. Those who moved voluntarily did not always obey the government's demands. They tried to settle not in empty places, but in gray areas. In 1906, 104 Russian-speaking families from the provinces of South Russia moved to Erzhar Volost, Khojand Uyezd, Samarkand Region.

Keywords: agronomic assistance to farmers, desyatina, vacant land fund, district head, district bailiff.

**ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ПОСЛЕДОВАЛИ ЗА
ПРОЦЕССОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ И РАССЕЛЕНИЯ ПЕРЕСЕЛЕННОГО
НАСЕЛЕНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ**

***Аннотация.** Создание «фондов свободных земель» для вынужденных переселенцев и создание сел и поселков переселившихся добровольно, вокруг села Коплонбек под Ташкентом, «пустых земель» в Кувондарье и Кетмонтепе в Ферганской области. Вопросы создания» земельные фонды» вызвало дискуссии в периодической печати. В этих регионах конфликт между переселенными и местными крестьянами при создании русскоязычных деревень и поселков, политические вопросы правительства в этой связи описываются на страницах газет с точки зрения интересов великого государства. Те, кто переезжал добровольно, не всегда подчинялись требованиям правительства. Они старались селиться не на пустых местах, а в серых зонах. В 1906 году 104 русскоязычные семьи из губерний Южной России переселились в Ержарскую волость Ходжентского уезда Самаркандской области.*

***Ключевые слова:** агрономическая помощь земледельцам, десятина, свободный земельный фонд, глава района, участковый судебный пристав.*

Mustamlaka ma'muriyati Rossiya imperiyasidan Turkistonga ko`chirilgan aholining urnashib olishi uchun bir qancha ko'maklarni amalga oshirgan. SHunday yordamlardan biri agrar sohada bo`lib, yangi kelgan dehqonlarga agronomlik yordamini ko`rsatish muxim xisoblangan. Chunki ko`chib kelganlarning aksariyati suForma dehqonchilikdan yetarli darajada xabarlari bo`lmagan va bu uz navbatida ularning dehqonchilik bilan shugullanishda kiyinchiliklar tug'dirgan. Shuningdek, mazko`r xarakterlar ko`chib kelganlarda erga bo`lgan qizikishni oshirish maqsad qilingan. Aholiga agronom yordamini ko`rsatish uchun bir kancha muassasalar tashkil etilgan bo`lib, ular aholining dehqonchilik bilan shugullanishiga yordamlashgan.

Turkistonda ko`chirilgan aholini yer bilan ta'minlash va texnika sohasidagi o`zgarishlar Turkiston o`lkasida rusiyazon aholini joylashtirish imkoniyatlarini kengaytirish, uz ixtiyoricha ko`chib kelgan va keladiganlar uchun bo`sh yer fondlarini yaratish maqsadida birinchi General-gubernator K.P. Kaufman tomonidan ilk bor komissiya tuzilgan edi. K.P. Kaufman 1881 yilda "Farg`ona viloyatida bo`sh yer fondlarini xisobga olish" komissiyasini tuzdi. Bo`sh yer fondlariga tuqay, o`rmon, o`tloqzor, qamishzor, chakalakzor va botqoqliklar kiritildi¹.

¹ Головинь Г. К Прёму свободных государственных земель. // Туркестанский сборник. Том 495.- С.110.

Turkistondagi “bo`sh yerlar”ni aniklash uchun A.A. Matisen va A.Puls singari tuproqshunos, gidrotexniklar o`lkaga yuborildi. Rusiyazabon dehqonlarga kulay bo`lishi uchun avvalo suforilmaydigan va oson sug`oriladigan yer fondlari izlandi. Manbalarda keltirilishicha, Turkistonda 1 million 800 mingdan 1 million 900 ming desyatina gacha lalmi erlar bor edi. Agar Yettisuv viloyatidagi 300-400 ming desyatina er zaxiralari bu fondga kushilsa, ushbu rakam 2 million 200 yoki 2 million 300 ming desyatina etadi. Bu oxirgi rakam emas, agar astoydil er fondlari kidirilsa, 2 million 700 ming desyatina lalmikor yerlarni aniqlash mumkin, deb xisoblagandi Pils². Yettisuvda irrigatsiya ishlari bilan shug`ullangan Babayans va Psaryovlar ushbu viloyatda kiska daryolar hamda bo`lok suvlaridan foydalanib, sun`iy sug`oriladigan yer fondlari ham topish mumkinligi Foyasini ilgari surdilar³.

XX asr boshlarida Yettisuv viloyatida bo`sh yer fondlarini izlash natijasida ko`chirish bo`yicha ayg`oqchi, agronomlar bu viloyatda 2 million 700 ming desyatina yer fondlari mavjud, deb xabar qilgandi. Ularning ma`lumotida keltirilishicha, Lepsin uyezdida 450000 desyatina, Kopal uyezdida 500000, Verniy uyezdida 300000, Jarkent uyezdida 500000, Prjevalskiy uyezdida 250000, Pishpek uyezdida 300000 desyatina lalmi erlarga aholini ko`chirish mumkin edi⁴.

“Dehqonchilik va davlat mulklari Boshqarmasi” 1909 yilda cho`l, saxro, tog`odi va o`rmon xududlarida yaratilgan “bo`sh yer fondlari” yuzasidan xisobot berar ekan, quyidagi holatni qayd etadi. Farg`ona viloyati Marpiyun uyezdida 50 ming desyatina, Andijon uyezdida 10 ming desyatina, Ush uyezdida 14 ming desyatina, Namangan uyezdida 5 ming desyatina, Samarkand viloyati Samarkand uyezdi Tuytatar volosti Bo`ludur chulida 10 ming desyatina “bo`sh yer fondlari” xisobga olingan⁵. Bundan tashqari, usha yili Sirdaryo viloyati Perovskie uyezdida 5 ta uchastka yerlari ko`chadiganlar uchun bo`shatilgan. Avliyoota uyezdida qozoq va qirg`izlarga tegishli barcha o`rmon yerlari musodara qilingan. 1904-1909 yillarda Toshkent uyezdida sug`oriladigan yerlar fondi 159685 ming desyatina bo`lsa, ushbu erlarning 32 foizi “bo`sh yer fondlar” xisobiga kiritilgan. Bu yerlar Chirchiq, Buzsuv, Angren daryolaridan sug`orilgan. Bo`shatilgan yerlarning 2 ta sug`oriladigan uchastkasiga dambalar ko`rish, 3 ta uchastkaga magistral arik chiqarish, boshqa uchastkalarda ariqlarni uzaytirish choralari ko`rilgan⁶.

² Тарновский Г. Русская поселения в Семиречиньской области. // Русская мысль, 1895. №5.

³ Переселенческое дело из искания земель. // Туркестанский сборник. Том 491. - С. 183-185; Воротников В.С. Чустские переселенческие участки в Пишпекском уезде Семиречиньской области. // Туркестанский сборник. Том 469. - С. 182.

⁴ К вопросу об образовании в Семиречиньской области переселенческих участников. // Туркестанский сборник. Том 466. - С. 38-42.

⁵ Земельный недостаток в Туркестанском крае. // Туркестанский сборник. Том 508. - С. 8-10.

⁶ Комаров П. Ещё о колонизации Сырдарьинского побережье. // Туркестанский сборник. Том 440. - С. 79-81;

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

“Bo`sh yer fondlari”ni yaratish jarayonida ersiz mahalliy aholining soni keskin ko`paydi, xonavayron bo`lgan dehqonlarning yerlari esa davlat xisobiga musodara qilinib, “bo`sh yer fondlari”ga kiritildi.

Turkistonning Sirdaryo, Samarkand, Farg`ona viloyatlarida yangi kanal va ariqlar kazish orkali ekin eqiladigan yer fondlarini kengaytirish, yangi vokalarga ko`chirilgan akolini joylashtirish loyikasi ishlab chiqilib, ushbu loyikani amalga tatbik etish 1907 yildan boshlandi va XX asr boshlarida muttasil to`ldirib borildi.

Quyidagi jadvaldan bu haqda “Turkiston to`plami” dagi ma`lumotlar orqali tanishish mumkin¹⁶⁷.

4-jadval

Xudud, uyezd, uchastka.	Magistral kanal masofasi (uzunligi)	Sug`oriladigan yer maydoni	Kanal qazish Xarajatlari
Sirdaryo viloyati			
Dasht cho`l uchastkasi	65 chaqirim	50000 desyatina	2487664 rubl
Dalvarzin uchastkasi	67 chaqirim	40000 desyatina	2117000 rubl
Toshkent (Xonim arik)	146 chaqirim	22000 desyatina	1715000 rubl
Chimkent uyezdi	30 chaqirim	18800 desyatina	1182900 rubl

Farg`ona viloyati			
Andijon uyezdi, Uchko`rFOn uchastkasi	30 chaqirim	15000 desyatina	500000 rubl
Kugartsoy uchastkasi	30 chaqirim	2700 desyatina	51980 rubl

Ирригация Сырдарьинской области в 1904 году (по данным арык-аксакалов). // Туркестанский сборник. Том 440. - С.179-181.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Namangan uyezdi	Kichiq ariqlar Orkali	40000 desyatina	2589600 rubl
Ush uyezdi	Kichiq ariqlar Orkali	15000 desyatina	50000 rubl
SHaxrixonsoy uchastkasi	Kichik ariqlar Orkali	10000 desyatina	50000 rubl
Petro-Aleksandrovek	Amudaryodan ariqlar chiqarish Orkali	20000 desyatina	50000 rubl
Samarkand viloyati			
G'arbiy cho'llar Xududi	Kanallar qazish Orqali	300000 desyatina	50000 rubl
Qo'shimcha yerlar Fondi	Ariqlar chiqarish orqali	209750 desyatina	50000 rubl

Yuqoridagi jadvaldan ko`rinib turibdiki, Rus hukumati yangi sug'oriladigan yerlar xisobiga "bo`sh yer fondi"ni yaratishda katta muammolarga duch kelgan. Chunki sug'oriladigan bo`sh yerning uzi yoq edi. Mahalliy aholining yerlarini tortib olish ziddiyatlarni keltirib chiqargan. Shuning uchun ham hukumat sug'oriladigan bo`sh yer fondini yaratishda yangi yerlarni uzlashtirishga katta e'tibor qaratgan va sug'orish inshootlarini barpo etish, mavjud sug'orish tizimini ta'mirlash orkali ularning samaradorligini oshirish yo'llarini kidirgan. Bu uz navbatida irrigatsiya sohasining zamonaviy uslublarda tarakkiy etishiga turtki bergan.

REFERENCES

1. G'afforov Sh. Tarix va taqdir: Rossiya imperiyasidan Turkistonga ko'chirilganlar (XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlari). Toshkent: Fan, 2006. 224 b.
2. G'afforov SH.S. Arslonzoda R. CHor Rossiyasining aholini Turkistonga ko'chirish siyosatiga doir (Farg`ona vodiysi misolida) // FarDU ilmiy xabarlarlari.-2000. -№1-4. -B.42-45.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

3. Рукописная книга в культурах народов Востока. Книга первая. –М.: Наука, 1987. 588 стр.
4. Muhammadjonov A. R. , Ne'matov T. Buxoro va Xivaning Rossiya bilan munosabatlari tarixiga doir ba'zi manbalar.-T.: «Fan» 1957.224 b.
5. Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература Средней Азии. XVI-XVIII вв. (Писменные памятники). – Тошкент.: Фан, 1985. 260 стр.
6. Tarixiy manbashunoslik. Tuzuvchilar: Madraimov A., Fuzaylova G. -Toshkent.: Fan, 2006. 300 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH